

Fragas das Ferraduras e Lendas Associadas no Território de Carrazeda de Ansiães

Rodolfo Manaia¹

Resumo: Este artigo debruça-se sobre as Fragas das Ferraduras do concelho de Carrazeda de Ansiães enquanto componente material de lendas associadas pelo imaginário popular, procurando contextualizar e preservar o legado imaterial inerente.

1. Introdução

As Fragas das Ferraduras pontuam a paisagem rural do concelho de Carrazeda de Ansiães, sendo a sua localização do conhecimento generalizado dos aglomerados populacionais situados nas suas imediações geográficas. Os motivos nelas insculturados, nomeadamente os que são imediatamente associados a ferraduras, constituem o elemento materializado de lendas que compõe o imaginário popular.

Pretendeu-se com este artigo, e no âmbito da *Revista da Memória Rural*, fazer uma recolha da tradição oral associada a estes locais, através do método de entrevista realizado às senhoras Maria do Carmo (M.C.) e Maria Amélia Cardoso (M.A.C.) de Ribalonga e ao senhor Luís Rui Cardoso (L.R.C.) de Parambos, por forma a manter registo do património imaterial oral da população local e procurando indícios de preexistências culturais que terão estruturado a memória coletiva atual.

2. As Fragas das Ferraduras

No concelho de Carrazeda de Ansiães encontram-se atualmente identificadas cinco ocorrências patrimoniais com insculturas rupestres comumente conhecidas por Fraga das Ferraduras (F.F.), assim nomeadas em virtude da abundância dos motivos que remetem para a configuração deste objeto.

A designação das insculturas como ferraduras foi propagada na bibliografia desde as primeiras publicações ou referências sobre o tema, prosseguindo a denominação popular, uma vez que se assemelham a pegadas de equídeos ferrados.

Para a área em estudo, a referência mais antiga de que há registo, até ao momento, data de 1752 e faz menção à Fraga das Ferraduras de Linhares².

Mais recentemente, na bibliografia científica acerca de arte rupestre, alguns autores têm preferido a designação de motivos em “U”, evitando a associação a um objeto inexistente na Pré-história (Abreu et al., 2021: 199). Outros autores preferem uma definição mais concisa dos motivos, distinguindo-os dos semicírculos, descrevendo-os como “arcos com as extremidades alongadas e de tendência convergente.” (Gomes, 2010: 398).

1. Arqueólogo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. “[...]em o mesmo limite de Linhares esta hum sítio que chamam as ferraduras, cujo nome houve e conserva//de hua grande pedra firme que nela esta toda cheia destes sinais.”, acompanhada da reprodução de quatro motivos em forma de ferradura (Morais e Magalhães, 1985: 56).

Fig. 1 Fotogrametria da F.F. de Belver

Apresentamos uma descrição sucinta de cada uma das Fragas das Ferraduras do concelho de Carrazeda de Ansiães, com o respetivo número de identificação (ID) correspondente ao apresentado no mapa (Fig. 20) e fichas de inventário anexas (Fig. 21 a 25):

A F.F. de Belver (ID.1) desenvolve-se num plano horizontal junto ao solo, no sentido este-oeste (Fig. 1). A superfície gravada acompanha a inclinação topográfica do terreno, encontrando-se o painel gravado orientado a sul. Apresenta maior concentração de motivos gravados numa ligeira proeminência próxima da extremidade oeste (Fig. 2) em que abundam os ferraduriformes, sendo que também se identificam motivos cruciformes e círculos. Na área que se encontra exposta a grande erosão por ser zona de passagem atual, foi identificado um motivo para o qual se coloca a hipótese de se tratar de uma representação antropomórfica em “phi”. (Fig. 3)

A F. F. da Aborraceira (ID.2) caracteriza-se por um bloco granítico de contorno irregular, encontrando-se a face gravada ligeiramente inclinada e orientada a sul. Está delimitada a norte por painel granítico vertical de grandes dimensões (Fig. 4). Predominam os ferraduriformes e cruciformes, sendo também identificáveis grupos de duas covinhas ovóides pa-

ralelas, círculos com ponto interno, quadrado segmentado por duas linhas e círculo com diâmetros cruzados. (Fig. 5)

A F. F. de Fonte de Seixas³ (ID.3) trata-se de um esporão granítico composto por diversos painéis gravados, quase todos sensivelmente à mesma cota do terreno circundante (Fig. 6). O tema gravado consiste sobretudo em ferraduriformes e cruciformes, sendo que a estes últimos se associam conjuntos de pequenas covinhas, compondo, na maioria dos casos, uma configuração elíptica com cruciforme numa extremidade, o que normalmente remete para associações a “rosários”. (Fig. 7 e 8)

A F. F. de Ribalonga (ID.4) caracteriza-se por esporão granítico constituído por diversos painéis gravados, a maioria encontra-se sobrelevada em relação à cota do terreno circundante. Alguns painéis apresentam ligeira pendente e orientação para este (Fig. 9). O tema gravado consiste sobretudo

3. Refira-se que durante a recolha de informação oral o local foi identificado como Murancho ou Castareja. A primeira designação surge registada na Carta Militar de Portugal e foi utilizada por Santos Júnior para se referir às gravuras rupestres deste local “Murancho, termo de Parambos” (1960: 52). Neste artigo, optamos por manter a designação Fonte de Seixas como consta na bibliografia mais recente.

em ferraduriformes simples, ou com ponto ou traço central, surgindo por vezes associados em sequência linear. Registam-se diversos cruciformes, sendo também identificáveis, em considerável menor número, círculos com ou sem ponto interno, quadrado segmentado por duas linhas (Fig. 10 e 11). Além dos motivos que já se encontram publicados (Pereira e Lopes, 2005: 56) (Santos, 2018: 63), foi possível verificar que o conjunto de painéis gravados se prolonga para sul em direção ao rio Douro. Destes destacamos um pequeno painel que se encontra praticamente ao nível do solo e que na extremidade oeste apresenta dois círculos com ponto central. (Fig. 12)

A F. F. de Linhares (ID.5) trata-se de um bloco granítico de configuração semi-esferoide, com a superfície gravada boleada e bastante erodida, que se encontra adossado à extremidade de um muro de delimitação de propriedade, conhecida localmente como “o prédio das ferraduras”, estando o painel gravado orientado a oeste. O tema gravado consiste sobretudo em ferraduriformes e cruciformes, sendo visíveis ainda círculo e covinhas. (Fig. 13 e 14)

Todos os arqueossítios mencionados apresentam uma grande concentração de motivos rupestres gravados, mormente os ferraduriformes. Estes podem

surgir com ou sem ponto ou traço central e nalguns casos podem surgir em associação linear (Fig. 15). Representados de forma abundante verificam-se também os cruciformes de diferentes tipologias. Com menor frequência verifica-se a presença de motivos como círculos, com ou sem ponto central, covinhas, e de forma residual os quadrados segmentados por duas linhas e os círculos com diâmetros cruzados.

Além das fragas das ferraduras supramencionadas, as fontes escritas relatam a existência de outras duas ocorrências análogas.

Uma próxima da aldeia de Samorinha, descrita e reproduzida pelo Abade de Baçal: “No termo desta povoação, quase na confrontação com o de Zedes, tudo no concelho de Carrazeda de Ansiães, um pouco abaixo da capela da Senhora da Graça, sita no cume de um cabeço, em rocha granítica, pouco elevada, encontram-se, na disposição e formato do gráfico que acompanha este artigo, as catorze insculpturas dadas no mesmo, chamadas ferraduras pelo povo.” (Alves, 2000: 652). Contudo, e no decurso de trabalhos de prospeção efetuados por outros investigadores, foi-lhes “informado que estas foram destruídas.” (Pereira e Lopes, 2005: 75).

Fig. 2 Pormenor das gravuras da F.F. de Belver

Outra nas proximidades da F.F de Ribalonga, mencionada pelo mesmo autor, “Também no sítio das Ferraduras e na Eira da Codeceira, termo de Ribalonga, do mesmo concelho de Carrazeda de Ansiães, há insculpturas em forma de ferradura.” (Alves, 2000: 653), e por Santos Júnior, “a Eira da Codeceira e o Sítio das ferraduras, na freguesia de Ribalonga” (1933: 145-146). Esta estaria localizada ao longo do caminho que dá acesso à F.F. de Ribalonga, antecedendo-a em cerca de 200 metros, sendo que o trabalho de “alargamento deste secular caminho acabou por soterrar as gravuras da Eira da Codeceira” (Pereira e Lopes, 2005: 56).

3. Síntese da investigação

A simplicidade e esquematismo dos motivos presentes nestes contextos, como são o caso dos cruciformes e ferraduriformes que por vezes se encontram muito erodidos, ou que foram continuamente alvo de gravação ou regravação, aliada à inexistência de contextos estratigráficos associados resultantes de escavação arqueológica, torna o processo de balização cronológica e integração histórico-cultural bastante problemático.

A definição cronológica e cultural dos motivos rupestres gravados em forma de ferradura tem variado ao longo do tempo, de acordo com as diferentes investigações arqueológicas, e diversos autores. Assim, nalguns casos foi apontada a sua vinculação ao fenómeno megalítico, embora com reservas⁴, propondo a sua datação atendendo a paralelismos identificados no Neolítico. Outros terão estabelecido associação com os torques da cultura castreja (Campos, 2018: 158 citado por Abreu et al., 2021: 200).

Para o território português, foram diversos os estudos publicados que versam acerca da integração crono-estilística e cultural deste tipo de gravuras, tal como se constata através do artigo a “Arte rupestre em Portugal – perspectiva sobre o último século”

Fig. 3 Pormenor de possível antropomorfo em “phi”

Fig. 4 Vista geral da implantação da F.F. da Aborraceira

4. “Nosotros vemos en las herraduras un elemento vinculado al fenómeno megalítico. La aparición de este tema en estructuras dolménicas fue registrado en distintas ocasiones, tanto dentro como fuera del área peninsular, si bien algunos de los ejemplos recogidos son dudosos.” (Bial, 1974: 83)

Fig. 5 Decalque da F.F. da Aborraceira (segundo Pereira e Lopes, 2005: 55)

(Gomes, 2002: 139-194), que sintetiza a evolução do estudo da arte rupestre até à atualidade.

Os motivos cruciformes e ferraduras foram integrados por Obermaier, em 1920, no seu grupo I – *altere gruppe*, cuja origem radicaria na arte megalítica (Gomes, 2002: 144), posteriormente Cuevillas, em 1943, definiu o “Grupo A, formado por gravuras de caráter geométrico como cruciformes e ferraduras, correspondendo a extensa região que incluiria a Galiza e o território português a norte do Rio Douro;” (Gomes, 2002: 145). Ainda na década de 20 do século passado, Amorim Girão propõe que “certas gravuras deveriam corresponder a marcas divisórias de propriedades.” (Gomes, 2002: 145). No final da mesma década, Mendes Corrêa defende que este tipo de iconografia deverá ser atribuída aos tempos proto-históricos (Gomes, 2002: 146). Já na década de 30, deve-se ao Abade de Baçal a publicação de inúmeros exemplos de insculpturas rupestres em que predominam as ferraduras e cruciformes,

algumas das quais no território abordado neste artigo (Alves, 2000). É também neste período que a extensa investigação de Santos Júnior se debruça sobre a arte rupestre, considerando as gravuras que designaria de “tipo transmontano”, no qual as “ferraduras” seriam, talvez a forma mais frequente.” (Gomes, 2002: 149-150). Santos Júnior menciona e publica por diversas vezes as F. F. da área em apreço neste artigo (Santos Júnior, 1933: 1960).

Na década de 80 do século XX, António Martinho Baptista (1983-84), caracteriza dois gupos rupestres na Pré-história recente do norte de Portugal, definindo o designado Grupo II atendendo às características e dispersão geográfica dos motivos rupestres⁵, na senda do que havia sido defendido por Obermaier. Integra os cruciformes e ferraduriformes, balizando este grupo entre a Idade do

5. “a tipologia sumária do grupo II, realizada a partir do Gião (Arcos de Valdevez), Tripe e Outeiro do Salto (Mairos, Chaves)” (Baptista, 1983-84: 75).

Fig. 6 Vista geral dos painéis gravados que compõem a F.F. de Fonte de Seixas

Fig. 7 Decalque do painel 1 da F.F. da Fonte de Seixas (segundo Pereira e Lopes, 2005: 39).

Fig. 8 Decalque do painel 4 da F.F. da Fonte de Seixas (segundo Pereira e Lopes, 2005: 39)

Bronze Final e a Idade do Ferro⁶, defendendo “a evolução dos tipos antropomórficos até aos simples cruciformes, que representam, efetivamente, a etapa final do grupo II.”, embora conceda que “genericamente, a cronologia deste grupo II, pode enquadrar-se entre o Bronze Final e a Alta Idade Média.” (Baptista, 1983-84: 76). Na conclusão apresentada discorre ainda acerca da insustentabilidade da “tese de que todos os cruciformes são medievais ou modernos, quando pelo menos no N. de Portugal, estações como o Gião, o Tripe, o Outeiro do Salto [...] provam a sua originalidade a partir de tipos antropomórficos imediatamente anteriores” (Baptista, 1983-84: 81).

Outros autores pautaram o seu discurso com opinião idêntica, considerando estas manifestações das gravuras esquemáticas em santuários graníticos como tradicionais do nordeste de Portugal e que a progressiva simplificação dos antropomorfos se tornara facilmente confundível com a iconografia decorrente do processo posterior de cristianização dos locais, ou com as cruces de termo comumente utilizadas para assinalar demarcações de propriedade. Dando exemplos como o caso do santuário da Botelhinha em que algumas das rochas, que continham representações antropomórficas pré-históricas, foram utilizadas como demarcadores de território, o que poderia contribuir para essa interpretação de que todos os cruciformes teriam sido efetuados já em época histórica. (Alves, 2003: 401-404)

As fragas das ferraduras do território em estudo foram já alvo de publicações mais recentes além das mencionadas anteriormente.

No inventário do “Património Arqueológico do Concelho de Carrazeda de Ansiães” (Pereira e Lopes, 2005), foram identificadas e georreferenciadas, acompanhadas do seu registo gráfico e fotográfico. A sua integração cronológica foi dada como indeterminada, sendo feita, por diversas vezes, a ressalva acerca desta dificuldade, fruto da continuidade das práticas de gravar cruces e outros motivos nos locais até à atualidade.

6. Posteriormente, outros autores consideraram que a cronologia inicial poderia ainda ser mais recuada: “[...] it could date back to the Copper Age/Early Bronze Age yet, according to Baptista, to the Late Bronze Age – Iron Age.” (Alves, 2003: 411)

Fig. 9 Vista geral do painéis gravados que compõem a F.F. de Ribalonga

Fig. 10 Decalque da “rocha 1” da F.F. de Ribalonga (segundo Santos, 2016: 63)

Fig. 11 Decalque da “rocha 2” da F.F. de Ribalonga (segundo Santos, 2016:63)

Na publicação acerca da “Arte rupestre no Planalto de Carrazeda de Ansiães – Contributos para o seu estudo” (Santos, 2018), o autor publica o levantamento gráfico das fragas das ferraduras. Além da caracterização da sua implantação na paisagem, define a arte rupestre do planalto do concelho como “repetição sistemática dos mesmos motivos e associações de motivos, nomeadamente semicírculos, vulgo «ferraduras» e de antropomorfos cruciformes;” (Santos, 2018: 69). Através de paralelismos regionais de arte rupestre e arqueossítios de ocupação do planalto enquadra-os em “cronologias que têm inícios no Calcolítico regional (III mil. AC)” (Santos, 2018: 68).

Os motivos rupestres em forma de ferradura não se identificam apenas na região transmontana.

Se atendermos ao complexo de arte rupestre do Vale do Tejo, verificamos que também ali ocorrem os motivos em forma de ferradura (Gomes, 2010b: 209). De acordo com a evolução crono-estilística proposta para o local, são integrados num dos últimos períodos (círculos e linhas) da arte esquemática do Vale do Tejo, que se caracteriza pela presença de “... círculos acompanhados por serpentiformes e outros ideomorfos simples, como ferraduras e pégadas que se espalharam às centenas, sobrepondo-se quase em todas as rochas às gravuras das épocas precedentes”. Neste sentido e por paralelismo com outras estações com arte rupestre, o autor propõe “situar aquelas figuras nos finais da Idade do Bronze (1200-900 a.C.)” (Gomes, 1983: 284; 2010: 502).

Em publicação referente a arte rupestre da Proto-história de Vale de Besteiros (Santos, 2006), nomeadamente para a estação do Fial, relativamente ao reportório iconográfico composto por motivos cruciformes, ferraduras, podomorfos e antropomorfos, o autor propõe uma cronologia balizada no Bronze Final. Contudo, e no que concerne aos motivos em forma de ferradura, considera que “A sua inserção no Bronze Final não é, no entanto, pacífica, correspondendo a motivos que são gravados até tempos muito recentes. No Fial, encontramos-as em duas das rochas que poderão ter sido gravadas de raiz no Bronze Final: Fial II 22 e IV5A.” (Santos, 2006: 52-53). Quanto aos cruciformes, apesar da sua longa diacronia, afirma que se poderá “considerar como proto-históricos contam-se os presentes em Fial IV5 e IV6.” (Santos, 2006: 52).

Com base nos dados recolhidos no Vale do Ave, alguns autores propuseram uma sistematização da designada arte esquemática ao ar livre (Cardoso e Bettencourt, 2015), definindo duas fases fundamentadas nos paralelos da arte esquemática pintada no nordeste de Portugal⁷. Bettencourt sintetiza a sistematização da seguinte forma, “a designada Arte Esquemática foi subdividida, ainda que embrionariamente, em duas fases hipotéticas: uma *Arte Esquemática Antiga* caracterizada por círculos simples, quadrados segmentados, alguns retângulos e antropomorfos esquemáticos, e uma *Arte Esquemática Recente*, com motivos em forma de U, ovais ou círculos abertos, por vezes com covinhas ou sulco no seu interior e falos.” (2017a: 1033). A mesma autora considera ainda que a primeira fase apenas exhibe motivos com forte relação gráfica com a arte megalítica e que terão surgido no mesmo momento, e que a arte esquemática tardia se enquadraria no período compreendido entre o final do 3.º milénio e o 1.º milénio a. C. correspondendo, portanto, a uma nova conceção do mundo (Bettencourt, 2017: 130).

4. Paralelos regionais

São várias as ocorrências com representações rupestres gravadas com motivos em forma de ferradura e cruciformes, pelo que destacamos alguns paralelos regionalmente mais próximos:

- Pedra Escrita do Poço da Moura, no concelho de Vila Flor, em que predominam as ferraduras. (Santos Júnior, 1963: 132) (Figueiredo, 2013: 80-81).
- Fraga da Pegada, na freguesia de Santa Combuca, concelho de Macedo de Cavaleiros, na qual se identificaram diversas representações de ferraduras e cruciformes nos diferentes painéis, em que é atribuída uma cronologia ampla, desde a Idade do Bronze, para a fase mais antiga de gravação na qual se incluem os motivos mencionados (Figueiredo, 2008: 56), até ao período Contemporâneo.

7. É com base nesta proposta, e atendendo à realidade observada na Pedra Escrita de Ridevides que Bettencourt propõe que as “*U-shaped depictions with cup marks in their interior, it is proposed that these motifs, as well as the phalluses, are already of Protohistory, and are categorised as Late Schematic art as opposed to Early Schematic art, which would comprise older iconographies.*” (2017: 130).

- A Pedra Escrita de Ridevides, no Concelho de Alfandega da Fé (Santos Júnior, 1963). A cronologia atribuída é ampla e varia consoante os autores, indo desde o Neolítico até à Proto-história (Figueiredo, 2013: 79).

- A estação do Pé Quente, em Maçores, Torre de Moncorvo, na qual se identificou também um motivo em forma de ferradura, e cujos autores do estudo apontam uma diacronia de gravação para a Pré-história. (Abreu et al., 2021: 193-194).

- Canada do Arroio 1 e 2, em Torre de Moncorvo, a primeira “apresenta uma diversidade de motivos que vão desde círculos, ferraduras, podomorfos, representações zoomórficas altamente esquematizadas e, ainda uma grande diversidade de antropomorfos”, já a segunda conta “sobretudo com cruciformes e ferraduras. Estas rochas foram balizadas, genericamente, na Pré-história Recente.” (Figueiredo, 2013: 80).

- Outeiro rupestre da Botelhinha, em Pegarinhos, Alijó, com predominância representativa de motivos em forma de ferradura, articuladas predominantemente com cruciformes, trata-se de “um lugar rupestre criado por comunidades calcolíticas regionais na segunda metade do 3.º mil. (ou, eventualmente, no início do milénio seguinte”, sendo colocada a hipótese de “este sítio de origem calcolítica se poder ter mantido até à Idade do Ferro.” (Lima, 2008-2009: 118).

- Outeiro Machado, localizada em Val d’Anta em Chaves, foram identificados 41 sinais em forma de ferradura, mais de duas centenas de cruciformes e mais de uma centena de covinhas (Santos Júnior, 1982: 224-226). Para estas gravuras é apontada a possibilidade de serem da Idade do Ferro (Santos Júnior, 1982: 233).

- Fraga das Passadas, em Bustelo, Chaves, registam-se motivos em “U” nos painéis 1, 3 e 8, para os quais os autores remetem para o conceito de arte esquemática tardia, com atribuição cronológica entre os finais do 3.º e inícios do 1.º milénio a. C. (Moreira et al., 2018: 14).

- Santuário do Gião, em Arcos de Valdevez, e Tripe, localizado em Chaves, são integrados por Martinho Baptista no seu Grupo II cuja cronologia se enquadra entre o Bronze Final e a Alta Idade Média (Baptista, 1983-84: 76), contudo outros autores defendem que poderá ser datado do Calcolítico ou Idade do Bronze Inicial (Alves, 2003: 411).

- Baraçal da Ajuda, no Sabugal, com diversas representações de cruciformes bem como de motivos em forma de ferradura, “com pontos ou traços no interior, que se identificam nos painéis de arte rupestre esquemática da região envolvente, datáveis da Idade do Bronze” (Osório, 2018-19: 106).

- Estações do Fial e Meal da Dona, em Tondela, apresentam representações de motivos cruciformes, podomorfos, antropomorfos e ferraduras. A integração cronológica destes últimos poderá ir desde o Bronze Final até à contemporaneidade (Santos, 2006: 52-53).

Além destes arqueossítios acima referidos, devemos ressaltar que os motivos gravados em forma de ferradura ocorrem também, como já mencionado, na arte rupestre do Vale do Tejo, nomeadamente em Fratel (Gomes, 2010b: 209), no Vale do Ave, mas também em zonas mais a norte como Caminha (Bettencourt, 2017: 130).

5. Propostas interpretativas dos ideogramas

Os motivos gravados identificados com maior frequência nos locais em estudo são, como mencionado anteriormente, as ferraduras, sem ou com ponto ou traço interno, os cruciformes e os círculos com ou sem ponto interno. Refira-se ainda a presença de quadrados segmentados por duas linhas e círculos com os diâmetros cruzados.

Todos eles podem ser entendidos como ideogramas, uma vez que a sua finalidade primordial seria a representação gráfica de uma ideia.

Existem algumas hipóteses equacionadas para o simbolismo que alguns dos motivos teriam para as comunidades que os gravaram:

- Ferraduras: Morfologicamente similares aos signos do Paleolítico Superior, e surgindo com frequência nesses contextos e noutros proto-históricos, “alguns autores interpretam como figurações antropomórficas com paralelos na arte megalítica atlântica, nomeadamente na Irlanda.” (Gomes, 2010b: 209). A sua representação pode conter traço central ou covinha, pelo que alguns autores interpretam-nos como associados a signos de valor masculino ou feminino⁸ (Coimbra, 2008: 121-122) (Gomes, 2010: 399).

8. Relativamente a esta perspetiva, Fernando Coimbra escreve: “these lines may either attribute to “horseshoes” the idea of female figures ex-

Outros autores colocam ainda em consideração que estes motivos sejam uma representação de cascos de equídeos sem estarem ferrados⁹. (Estévez, 2007: 135;185).

- Cruciformes: A simplicidade iconográfica da representação, origina diferentes teorias interpretativas e balizamento cronológico, podendo remeter para períodos pré-históricos ou históricos. Alguns autores defendem que se trata da estilização extrema da representação antropomórfica (Baptista, 1983-84: 76), outros veem para as representações em idade histórica relação com “o esconjuro das forças do mal a que se julgavam estarem ligadas as gravuras pré-históricas.” (Gomes, 2010: 377). Trata-se de um motivo muitas das vezes relacionado com a cristianização dos locais, afastando-os da matriz pagã enraizada nas populações, e que “Raramente correspondem a imagens pré-históricas, conhecendo grande difusão com a cristianização da Península Ibérica, principalmente a partir do século VI d. C.” (Gomes, 2010: 377).

Noutros casos, trata-se apenas de marcos territoriais ou de extrema de propriedades que definem os seus limites (Osório, 2018-2019: 111). Aliás, como menciona o Abade de Baçal, “O costume de marcar os termos confinantes das povoações e das grandes propriedades com cruces ou outros sinais insculpidos em fragas, [...] é antiquíssimo: encontra-se em toda a Idade Média, bem como nos tempos modernos e vem já dos romanos, que provavelmente o receberam dos povos primitivos.” (Alves, 2000: 579). Inclusive reproduz alguns dos sinais que constam das marras (marcos de divisória de terreno) em todo semelhantes aos que se identificam nas denominadas Fragas das Ferraduras (Alves, 2000: 584-587), mencionando ainda a prática comum de avivar ou gravar mais cruces e sinais nas

tremely schematic, depicting images of vulvas, or may give the image of male antropomorphs represented only by the legs and genital. This conclusion comes from the observation of the simultaneous existence, at Bemfeitas, of ‘horseshoes’ with a inner cup-mark – depicting probably the female sex – and others with the mentioned line, representing maybe the male sex.” (2008: 121-122).

9. “en el caso de que se tratase de pisadas de équido, a forma en que aparecen grabados bien pudiera tratarse tanto de un casco herrado como sin herrar, ya que obviamente la forma de la pezuña es muy similar a la de la herradura. Es preciso tener esto último en cuenta ante la pretensión de datar estos grabados por la cronología de las herraduras que parecen haber sido introducidas en el Noroeste en época romana.” (Estévez, 2007:135).

Fig. 12 Pormenor de painel da F.F. de Ribalonga

marras de termo¹⁰. Estes e outros costumes e práticas foram documentados por Belarmino Afonso no artigo “Ritos de delimitação e sacralização do espaço no Nordeste Transmontano” (1993: 89-105).

- Círculos com ponto central: A investigação de alguns autores remete para a interpretação destes motivos como representações solares. No caso da arte esquemática do Vale do Tejo e do santuário exterior do Escoural, estes “podem, em alguns casos, remontar ao Neolítico Final, [...] embora a maioria deva pertencer ao Calcolítico e à Idade do Bronze.” (Gomes, 2010: 385-386).

- Círculo contendo dois diâmetros cruzados: Segundo Mário Varela Gomes, “Para alguns autores representaria o Sol, ou a roda solar, enquanto para outros tratar-se-ia de símbolo lunar, figurando as suas fases.” (Gomes, 2010: 387).

6. Implantação geográfica

As Fragas das Ferraduras aqui abordadas localizam-se numa área bastante dispersa e com algumas características comuns de implantação no terreno.

10. “Em geral, os povos vão uma vez por ano examinar as marras do termo para ver se foram mudadas e avivar as pocinhas ou gravar mais cruces e sinais, se julgam conveniente.” (Alves, 2000: 588).

Encontram-se essencialmente dispersas ao redor da zona planáltica do concelho de Carrazeda de Ansiães e ao longo das encostas a oeste e sul deste. A sua implantação topográfica varia entre os 745 metros de altitude (ID.1), e os 260 metros de altitude (ID.4).

As F. F. de Fonte de Seixas e de Ribalonga encontram-se implantadas em esporão granítico, composto por diversos painéis com gravuras rupestres, sobranceiros aos vales adjacentes, permitindo um amplo controlo visual dos vales dos rios Tua (ID.3)(Fig. 6) e Douro (ID.4)(Fig. 9).

Atendendo aos arqueossítios do Gião, Tripe e Botelhinha, denota-se um ponto comum entre eles, para além da dispersão geográfica e da quantidade de gravuras de arte esquemática que continham, estes localizam-se em locais elevados em zona de transição topográfica acentuada em relação à paisagem circundante (Alves, 2003: 402-403).

Todas as ocorrências identificadas se localizam na proximidade de antigos caminhos pedonais, que possibilitavam o acesso aos vales dos rios Tua (ID. 2) e Douro (ID.3, 4 e 5), linhas de água que estruturam o território e a consequente ocupação humana do mesmo ao longo dos tempos.

No caso da F.F. de Linhares (ID.5), o caminho era popularmente conhecido como o “caminho das fer-

raduras” precisamente por passar junto à mencionada fraga.

Por outro lado, a F.F. de Belver (ID.1) encontrava-se numa encruzilhada de caminhos, que permitiam o acesso aos diferentes quadrantes do planalto. (Fig. 16)

Esta última localiza-se muito próxima da atual divisão administrativa entre as freguesias de Carrazeda de Ansiães, Belver e Fontelonga. Situação análoga parece ocorrer com a implantação da F. F. da Aborraceira (ID. 2), que se localiza na proximidade imediata do limite administrativo atual entre as freguesias de Pombal e Parambos, e também a F. F. de Fonte de Seixas (ID.3) parece corresponder à linha de divisória administrativa entre esta última e a freguesia de Castanheiro do Norte e Ribalonga.

Como mencionado anteriormente, é relativamente comum a marcação de limites de propriedades em fragas, através da gravação de cruciformes. Este entendimento das demarcações do território, utilizando este tipo de símbolos, parece advir já do período romano, em que a gravação em rocha daquilo que se entendia como a pata de um animal corresponderia a um *trifinium*, isto é, à confluência de três términos territoriais (Cordero, 2020: 77). Para o atual território espanhol, verifica-se a utilização destes símbolos como delimitadores do território, dada a documentação medieval, em que “se identifiquem con el nombre de ferratales a peñas com herraduras, señales que determinaban territorio, concejos, parroquias, etc.” (Cordero, 2020: 77).

Esta situação verifica-se noutros locais, como o Penedo do Valtijoso que contém inúmeros cruciformes gravados e funciona como delimitação administrativa de três freguesias localizadas em torno do monte do Gião. (Alves, 2003: 403).

O Tripe e Botelhinha encontram-se nas áreas limítrofes de regiões administrativas, ou por outra, locais contendo gravuras de datação recuada teriam sido escolhidos como limites geográficos pelas populações. (Alves, 2003: 404)

Se atendermos à cronologia de gravação da Fraga da Pegada, a última fase “corresponde a um período de divisão concelhia, em meados do séc. XIX, separando a freguesia de Santa Combinha” (Figueiredo, 2008: 56). Esta prática de gravação dos afloramentos rochosos regista-se ainda no “extremo oriente do território transmontano, nomeadamente, Reboral e

Fig. 13 Vista geral da F.F. de Linhares

Fig. 14 Decalque da F.F. de Linhares (segundo Pereira e Lopes, 2005:28)

Fig. 15 Esquematisação das diferentes representações de ferraduriformes

Restes, no concelho de Montalegre, cuja localização é coincidente com os atuais limites de freguesia (Lima, 2008-2009: 119).

7. Integração na paisagem

Atendendo às cronologias anteriormente mencionadas, que tendem a balizar as ocorrências com gravação de motivos em forma de ferradura e cruciformes, analisámos a distribuição espacial das ocorrências das Fragas das Ferraduras do Concelho de Carrazeda de Ansiães, tendo em consideração os arqueossítios com diacronias de ocupação análogas.

Assim, e atentando ao mapa da Fig. 20, observa-se que as Fragas das Ferraduras se encontram na proximidade geográfica quer de locais com ocupação datável desde o Calcolítico, à Idade do Bronze, e nalguns casos posterior, quer de locais com arte rupestre esquemática pintada, nomeadamente:

- Cachão da Rapa, arqueossítio com arte esquemática pintada, e cujo reportório iconográfico parece ser replicado em alguns motivos da arte esquemática gravada como são o caso dos círculos segmentados com dois diâmetros e os quadrados segmentados por duas linhas. De acordo com Sofia Figueiredo, este arqueossítio integra-se no que define como Grupo II, cuja cronologia compreende o “período que se estende desde o Calcolítico até à Idade do Bronze antigo e médio.” (2013: 195).

- Castro do Cachão da Rapa, associado ao local anterior, trata-se de um povoado fortificado com uma ocupação atribuída à Idade do Bronze (Pereira e Lopes, 2005: 58) (Figueiredo, 2013a: 13).

- Castelo do Pinhal do Norte, trata-se de um povoado fortificado implantado num morro granítico cuja cronologia de ocupação é atribuída à Idade do Ferro (Pereira e Lopes, 2005: 44).

- Castelo de Linhares, implantado num promontório granítico com uma diacronia de ocupação desde o Calcolítico, passando pela Idade do Bronze e o período medieval. (Pereira e Lopes, 2005: 31) (Figueiredo, 2013a: 13).

- Castelo de Ansiães, revelou uma ocupação milenar, com início por volta do III milénio a. C. tendo ocupação atestada desde o Calcolítico, Idade do Bronze e continuamente até ao período Moderno (Pereira e Lopes, 2005: 22-23).

- O abrigo da Pala da Moura, que terá tido pinturas rupestres e cujos materiais arqueológicos detetados permitiram atribuir uma cronologia de ocupação integrável na Pré-História Recente (Pereira e Lopes, 2005: 21), sendo que alguns autores definem a ocupação como do Calcolítico e Idade do Bronze (Figueiredo, 2013a: 13).

- Monte das Chãs, trata-se de um povoado com ótimas condições naturais de defesa e que “evidencia residuais vestígios de uma ocupação cuja cronologia poderá oscilar entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro.” (Pereira e Lopes, 2005: 19), outros autores definem a ocupação como correspondente à Idade do Bronze (Figueiredo, 2013a: 13).

- Povoado fortificado da Senhora da Graça, os vestígios de superfície permitiram estabelecer uma diacronia de ocupação do local para os períodos Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro (Pereira e Lopes, 2005: 11).

O facto das F.F. se encontrarem em zonas relativamente próximas de povoados com diacronias de ocupação balizadas entre o Calcolítico e a Idade Sídérica e junto de vias de circulação poderá indiciar que estes testemunhos com gravuras rupestres sejam parte integrante e reflexo materializado da estruturação e gestão dos recursos territoriais durante este período.

8. Lendas associadas às Fragas das Ferraduras

Em relação à área em estudo, foi possível recolher testemunhos de lendas associadas às Fragas das Ferraduras de Ribalonga, Aborraceira e Belver.

8.1. Ribalonga

De acordo com os testemunhos recolhidos, podemos constatar que, no que concerne à F.F. de Ribalonga, é comumente aceite que as gravuras em forma de ferradura são testemunho da “burrinha da N.ª Sra. que andava por lá com o menino” (M.C.), e que essa lenda tem sido transmitida oralmente desde tempos imemoriais, pois “desde sempre [...] diziam que eram as ferraduras da burrinha da N.ª Sra.” (M.C.). Relativamente ao sítio das ferraduras em Ribalonga, destacamos ainda o facto de ser “costume antigo”, confirmado por vários habitantes da aldeia, ir “para lá à segunda-feira de Páscoa, comer o folar e

dançávamos o fandango, e trazíamos um molho de lenha” (M.C.). Esta prática terá sido descontinuada em meados do século XX.

Relativamente à aldeia de Ribalonga, registámos ainda a existência de uma lenda referente à “Fraga da Saudade”, que se localiza a cerca de 900 metros após a saída da aldeia na berma do caminho que se dirige para o sítio das Ferraduras. Nesta fraga existe uma depressão natural de formato oblongo, que é interpretada como o “berço do menino Jesus” (M.A.C.), no mesmo painel encontra-se insculturado um único cruciforme, que poderá representar uma cruz de termo de propriedade. (Fig. 17)

8.2. Aborraceira

Relativamente a estas gravuras, o testemunho oral de Luis Rui Cardoso (L.R.C.) possibilitou recolher mais elementos descritivos.

Os motivos em forma de ferradura são entendidos como marcas de passagem “da burrinha que tinha levado o menino Jesus e a N.ª Sra. para o Egipto”. Quanto às depressões, genericamente designadas por covinhas, é entendido que “isto é o bercinho, o menino Jesus tinha que estar incluído”, ainda relativamente a esta narrativa, foi nos dito que os pares paralelos de depressões ovóides corresponderiam aos “canelos dos bois, o boi é bifurcado e portanto, leva dois... o canelo que era a vaquinha do presépio” (Fig. 18 e 19).

No que concerne aos cruciformes, é feita uma analogia com a crucificação, “as cruces, porque Cristo morreu na Cruz”, com plena noção da sua função prática, “no entanto estará mais ligado com uma divisão territorial”.

Embora não tenha sido possível precisar qual o motivo específico, o nosso interlocutor recordou que “também se falava do pezinho do menino Jesus, havia uma marcazinha que seria o pezinho”.

8.3. Belver

Em março de 2021, aquando da nossa deslocação à F.F. de Belver, foi possível recolher informação oral que mencionou o facto de os motivos em forma de ferradura deste local serem comumente interpretados como um testemunho da passagem da burrinha da N.ª

Sra. aquando da fuga para o Egipto, e que algumas das covinhas corresponderiam aos pés do menino Jesus.

As rochas com marcas míticas de pés, mãos e ferraduras sempre foram conhecidas das populações locais, sendo inúmeras as lendas associadas a estes e outros motivos rupestres, encontrando-se com frequência e dispersas por todo o território português.¹¹

Já no final do século XIX, Leite Vasconcelos nos dava conta, serem “vulgares os penedos em que se diz que existe a pégada ou de um santo [...] ou de um burro” (1882: 94-95), esta crença “com diversas personagens históricas e religiosas, e com animaes, data já da antiguidade e acha-se hoje ainda espalhada por muitas partes” (1897: 381).

A narrativa lendária, cujo tema se encontra associado às gravuras rupestres em forma de ferradura, e que remete para a passagem de santos e de Jesus e da N.ª Sra., parece ser recorrente em diversos locais da Europa, como Espanha, Itália (Coimbra, 2005), França, Grã-Bretanha e Irlanda (Almagro-Gorbea, 2017: 118). No que concerne aos motivos ferraduriformes, estes são entendidos como a marca da passagem do cavalo ou burro que transportava ou que acompanhava cada uma dessas entidades.

Como pudemos constatar para o caso em estudo, as lendas associadas às ferraduras remetem quase sempre para a passagem de N.ª Sra. pelo local, no seu périplo para o Egipto. As lendas podem também integrar as diferentes gravuras, ou relevos naturais das rochas, na narrativa bíblica, sendo esta similar nas mais diversas regiões em que se identificam estes motivos rupestres.

As lendas são fruto de uma interpretação popular, difundida entre as comunidades rurais, indiciando um processo de cristianização dos simbolismos das gravuras rupestres, podendo mesmo sugerir a preexistência de um lugar sagrado, possivelmente com ancestrais raízes animistas.

A associação da N.ª Sra., o menino Jesus, ou noutros casos um santo, advém de um processo de sincretismo religioso, baseado na iconografia gravada mais representada e imediatamente identificável, integrando as

11. “Várias regiões do país [...] foram atravessadas pela Sagrada Família quando da sua fuga para o Egipto: aí se apontam os vestígios do burro”, sendo que, “Qualquer aldeia pode exibir as marcas de Jesus, ou o berço, [...] outras vezes são os sinais das patas ou do joelho do cavalo” (Espírito Santo, 1980: 28).

Fig. 16 Implantação da F.F. de Belver sobre Carta Militar de Portugal n.º117 (excerto). Levantamento de 1945

antigas crenças e divindades pagãs, pervivendo assim na tradição popular.¹²

As fragas com motivos rupestres gravados tornam-se objeto de incorporação na reflexão das comunidades que vivem nas suas imediações, desenvolvendo diferentes estratégias de apropriação física e simbólica ao longo dos tempos.¹³

No caso das Fragas das Ferraduras, em que se identificaram lendas associadas à passagem de N.ª Sra. ou do menino Jesus, podemos considerá-las como testemunhos de um passado mítico. Cujos significados foram reconfigurados através de determinadas

inscrições gravadas, correspondendo à sua componente material, e cujas interpretações reformuladas quer através de lendas ou tradições se manifestam na componente imaterial. Estes locais de elevado valor simbólico para as comunidades são objeto de um fenómeno de larga duração temporal e são progressivamente ocupados simbolicamente através de uma lenda ou cruciformes que sacralizam o local, principalmente se este é resultado de um espaço originalmente com ocupação pagã (Sánchez e Valdevira, 2021: 326). As insculpturas de cruciformes, muitas delas efetuadas ou reavivadas em tempos históricos, são a materialização mais evidente deste processo, de que destacamos a F.F. de Fonte de Seixas, por conter a gravação daquilo que se entende como “rosários”, numa clara ação contínua de cristianização do local.

O ímpeto cristianizador tende a converter as tradições que sobreviviam dos antigos cultos pagãos em superstições e a torná-las anátemas.

A condenação da litolatria é generalizada pelas entidades eclesiásticas a partir do séc. VI. Disso são exemplos, as ações de Martinho de Dume, com a publicação da missiva *De Correctione Rusticorum*, através da qual faz a distinção “entre os rituais encantatórios que relevam da superstição pagã (*signa diaboli*), e os rituais do crente (*signum crucis*, baptismo, benzer-se, orar), que são testemunho de fé: [...] Porque onde o

signo da cruz (*signum crucis*) vem à frente, o signo do diabo é nada.” (Meirinhos, 2006: 406). Será nesta sequência que vemos a inscrição de simbologia cristã em diversos locais que ostentavam aquilo que consideravam ser símbolos do paganismo (*signa diaboli*), numa prática de esconjuro dos mesmos.

Vários são os exemplos da condenação que as autoridades eclesiásticas faziam da litolatria e idolatria desde o século VI, passando pela Alta Idade Média até ao período Moderno, o que evidencia que as práticas persistiam, principalmente no mundo rural. A este propósito destacamos as “*Constituições de Braga de 1594* prescriben “que as processões não vão a outeiros, nem penedos” y también las condenan las *Constituições de Évora de 1565*” (Almagro-Gorbea et al., 2021: 212–213).

Testemunho evidente de que estas práticas terão ocorrido até, pelo menos, ao final do Século XIX é a descrição que nos oferece Leite Vasconcellos: “Nas aldeias encontram-se a cada passo penedos isolados com cruces ou painéis, no meio de caminhos solitários; muitos d’elles (o que porém lhes não é peculiar), tem já uma caixa para esmolas, á em volta uma multidão de braços e pernas de pao que os devotos alli deixam como um ex-voto. [...] reflexo do culto pagão dos penedos” (1882: 90).

Neste âmbito, e tal como nos faz notar Almagro-Gorbea, “*outro aspecto essencial de la cristianización es que estos ritos ancestrales se practicaban en romerías populares en santuarios junto a una antigua peña sacra cuya advocación pasó a la Virgen*” (2021: 226).

Neste particular, consideramos interessante o já mencionado testemunho recolhido, que remete para a romaria efetuada pela população da aldeia de Ribalonga na segunda feira de Páscoa até à fraga das ferraduras local. Poderá esta ser uma reminiscência de uma manifestação cultural ou religiosa ancestral, que ao longo dos tempos se tornou alvo do processo de sincretismo religioso?

Outros casos há em que as lendas remetem para a passagem de um santo ou do Diabo, como destaca Fernando Coimbra (2005).

Relativamente às lendas que remetem para a associação da simbologia dos motivos em forma de ferradura ao Demónio, destacamos a que se refere ao sítio das Calçadas, caminho lajeado pelo qual se atingia o

Fig. 17 Pormenor do cruciforme identificado na “Fraga da Saudade”

Fig. 18 Canelos

12. Ainda no que concerne à interpretação do simbolismo das ferraduras com ponto central como símbolos de valor feminino, alguns autores veem na associação destes símbolos à maior entidade feminina do cristianismo, a N.ª Sra., uma reminiscência de mitos ou crenças ligados à fertilidade ou nascimento “*many of these carved outcrops have a connection with the Holy Mother, which may mean that this female symbol (the vulva) passed, “with the arrival of the Christianity to be associated with the most importante female entity of the new cult”. In these circumstances, it is likely that some of these motifs may be associated with narratives or invocations linked to fertility or birth, both literally and metaphorically, e.g. rites of passage that necessarily imply a rebirth.*” (Bettencourt, 2017: 132).

13. “[...]a Arte esquemática gravada ao ar livre tem uma génese pré-histórica [...] porém, diluídos os significados originais dos seu signos mais característicos (e dos sítios), assiste-se, muitos séculos mais tarde, a uma reapropriação de referentes estilísticos ancestrais, processo impulsionado pelo carácter idiossincrático das formas gráficas mais simples.” (Alves e Reis, 2009: 83).

Fig. 19 Ferradura

rio Douro desde a aldeia de Seixo de Ansiães¹⁴ (Fig. 20). Para este local o Abade de Baçal menciona que “existe na borda do caminho uma pedra rectangular, medindo aproximadamente 0,60m de comprimento por 0,40m de largura orientada no sentido E.-O., tendo na parte extrema E. uma escavação semelhante a uma ferradura inglesa, e um pouco atrás desta uma cruz também gravada na dita pedra.” (Alves, 2000: 653). Transcrevendo de seguida a lenda:

“Diz a lenda que o diabo, montado no seu cavalo, desejando juntar-se às feiticeiras que habitualmente às sextas-feiras dançam pela meia-noite na fraga do Sívio ou Ola [...] deu um salto do caminho até ali, alcançado assim de um pulo os seis mil e quinhentos metros que separam os dois pontos.” (Alves, 2000: 653).¹⁵

14. Até à data não foi possível identificar a rocha a que se refere o Abade de Baçal, contudo fomos informados da sua localização aproximada, no local em que o antigo caminho entronca com o atual. (Fig. 20) Alguns testemunhos avançam que a laje em questão poderá ter sido destruída com o alargamento do atual caminho vicinal.

15. Relativamente a esta lenda, e como podemos constatar no local, ela encontra-se bem arreigada na tradição oral da população da aldeia de Seixo de Ansiães, tendo sido recolhida e publicada por outros autores (Lage, 2004: 109-110).

Para este caso concreto, releva-se a menção da “cruz gravada na dita pedra”, que parece remeter para o processo de cristianização de um local associado ao Diabo, que por sua vez remetia para um outro local associado à bruxaria.

No tema das lendas que relatam saltos equestres míticos, destacamos a lenda referente ao sítio do “Cabeço”, em Parambos, que apesar de ter a sua origem numa depressão natural da rocha, designada “Fraga da Pegada”, tem uma narrativa análoga, segundo a qual “o cavalo fez tanta pressão para saltar o Tua lá para a Senhora da Cunha, lá está a capela tinha de ser” (L.R.C.), que lá deixou a marca da pegada. Outra versão menciona que a marca seria da pegada do cavalo em que vinha a Sra. da Assunção, e depois esta se sentou a descansar na cadeirinha¹⁶, ambas sugerem uma clara cristianização de locais sacros através das lendas.¹⁷

Algumas interpretações veem ainda uma possível relação entre as lendas de saltos equestres para grande distância ou que implicam travessias de margens de rios ou ribeiros, e o facto de algumas culturas verem neste animal um psicopompo, podendo radicar aí a sua génese.

Como vimos anteriormente, as fragas das ferraduras localizam-se junto a caminhos, e se nalguns casos parecem corresponder a delimitações administrativas atuais, a sua localização parece ainda “marcar bem os territórios das aldeias, recorrendo por vezes às ferraduras e à sua associação com santos protetores para evitar a entrada do mal.” (Coimbra, 2006: 13), podendo também os cruciformes assumir aqui uma função apotropaica.

Noutros locais, foram recolhidos testemunhos populares em que os motivos gravados em forma de ferradura, e associados a santos, correspondiam aos marcos divisórios entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos¹⁸. Neste sentido, coloca-se a possibilidade

16. Lenda da Sra. da Assunção de Parambos (Parafta, 2010: 193).

17. “Sem dúvida nem sempre, quando o povo falla de uma pegada, se referirá a uma escultura real e definida: bastará uma falha ou excavação num penedo, para a imaginação popular criar uma lenda de pégadas; mas isto tem a sua importância, porque mostra a preexistência de uma tradição, que só necessitava de um pequeno ponto de apoio para se localizar.” (Vasconcellos, 1897: 383).

18. “in some villages from Valcamonica there are popular legends about Saint Martin and Saint Carlo Borromeo involving engravings

Fig. 20 Implantação dos arqueossítios mencionados, localizados no concelho de Carraceda de Ansiães

de estas constituírem as “delimitações da aldeia” “que separam o território segurizante do espaço ameaçador.” (Espírito Santo, 1980: 28).

Neste sentido, e de acordo com um dos testemunhos recolhidos relativos à F.F. da Aborraceira, este local parece ter constituído um marco conceptual de demarcação do território: “O vir aqui era um marco, e atenção isto era longe... estamos a falar de um tempo em que vivíamos no nosso canto... íamos uma vez no ano à vila íamos uma vez à feira... não se saía da nossa aldeia, só se saía com um motivo. E portanto, nos lá em Parambos andávamos a sonhar vir aqui... os nosso irmãos maiores já ca tinham vindo, as nossas avós falavam de... e só vínhamos aqui quando já podíamos vir... os mais novos... vir aqui significava estar mais crescidos, chegamos cá! Era uma meta, era mítico... dizíamos a toda a gente que já tínhamos ido às ferraduras” (L.R.C.).

“As nossas avós... quando falavam queriam simbolizar que a burrinha passou aqui, os bois passaram aqui, o menino Jesus esteve cá no bercinho... na cabeça das pessoas isto era real... no sentido de religiosidade” (L.R.C.).

No âmbito da demarcação do território e transmissão do conhecimento sagrado ancestral, destacamos o registo efetuado nas Astúrias, relativo à chegada ou passagem junto de um local sacralizado contendo ferraduras, entendido como rito iniciático.¹⁹

9. Considerações finais

Atendendo ao que foi exposto, e considerando a realidade observada, verifica-se que o conjunto de ocorrências de arte esquemática gravada existente no concelho de Carraceda de Ansiães denota alguma uniformidade. Quer seja ao nível dos motivos identificados, sobretudo de ferraduriformes e cruciformes, quer ao nível da sua distribuição espacial.

with the shape of horseshoes, being these motifs interpreted as the mark of the saint's horses. In the local popular mind, these two characters established the thresholds between the world of the living and the world of the dead.” (Coimbra, 2008: 122).

¹⁹ Como nos demonstra López, alguns relatos revestem-se de grande emotividade uma vez que “se revela como rito iniciático del informante- niño que trapasa por vez primera los confines de su pequeña aldea, acompañado de su padre y de su abuelo, y cómo estos le muestran la Pata de la Mula y le inician en el conocimiento y el respeto ancestral que debe manifestarse ante un símbolo sagrado.” (López, 2017: 282).

Se forem tidas em conta não só as ocorrências detetadas no terreno mas também as fontes escritas, contabilizam-se sete locais com arte rupestre esquemática gravada, com uma dispersão desde a área central do planalto, em direção a oeste para o vale do rio Tua, e para sul em direção ao vale do rio Douro. Verifica-se ainda que se localizam junto a caminhos que estruturavam o acesso às principais linhas de água do território, sendo que na maioria dos casos os suportes gravados se destacam da paisagem circundante.

Tendo em consideração as dificuldades de aferição cronológica, já aludidas, para este tipo de arte esquemática gravada, constata-se, por paralelismo com outros arqueossítios, que dependendo dos motivos e contextos, estes poderão ser balizados cronologicamente em época Calcolítica, na Idade do Bronze e Idade do Ferro, sendo que alguns serão já de período histórico. Verifica-se também que todas as fragas das ferraduras do território se localizam na proximidade de povoados com ocupações balizadas no Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Estes dados devem ser analisados com precaução, pois apenas para o Castelo de Ansiães foi possível uma aferição cronológica com base na análise de níveis arqueológicos em contexto de escavação.

Pelo que, e atendendo à ampla dispersão geográfica e cronológica dos motivos gravados aqui abordados, a sua balização cronológica mais restrita para o território em questão deverá ser equacionada com bastantes reservas atendendo aos dados disponíveis no momento.

A par da localização das fragas das ferraduras junto a pontos de passagem, alguns dos quais ainda em uso, parece existir uma sobreposição bastante aproximada dos limites administrativos atuais com alguns destes locais, razão pela qual se pode supor que estas tenham funcionado de alguma forma como elementos estruturantes da ocupação do território, progressivamente assimilados ao longo do tempo. Paralelamente, as lendas associadas a estes locais persistem no imaginário popular e poderão indiciar a preexistência de crenças ou manifestações religiosas que o devir fez dissipar da memória coletiva.

Anexo: Inventário das Fragas das Ferraduras do Concelho de Carraceda de Ansiães

ID	1	
Designação	Fraga das Ferraduras	
Localização	Belver	
Topónimo	Pias; Valongo	
CNS	24396	
Coordenadas Geográficas	41°10'43,12"N 7°12'47,07"O	
CMP	117	
Altitude	745 m	
Tipo de sítio	Arte Rupestre	
Bibliografia: (Alves, 2000: 569, 613, 695) (Santos Júnior, 1940: 362) (Neto, 1975: 216) (Pereira e Lopes, 2005: 10) (Santos, 2018: 65, 67)		
Descrição: Rocha granítica que se desenvolve num plano horizontal junto ao solo desenvolvendo-se no sentido oeste-este. A superfície gravada acompanha a inclinação topográfica do terreno, encontrando-se orientada a sul. Situa-se numa antiga encruzilhada de caminhos. Apresenta maior concentração de motivos gravados numa proeminência próxima da extremidade oeste em que abundam os ferraduriformes, sendo que na restante área se identificam motivos como cruciformes, círculos e possíveis representações antropomórficas.		

Fig. 21 Ficha de Inventário da Fraga das Ferraduras de Belver

ID	2	
Designação	Fraga da Aborraceira	
Localização	Pombal de Ansiães	
Topónimo	Aborraceira	
CNS	2545	
Coordenadas Geográficas	41°15'32"N 7°22'44"O	
CMP	116	
Altitude	594 m	
Tipo de sítio	Arte Rupestre	
Bibliografia: (Lemos, 1993: 146) (Pereira e Lopes, 2005: 55) (Santos, 2018: 65- 66)		
Descrição: Bloco granítico de contorno irregular, sobrelevado em relação ao terreno atual e protegido a norte por afloramento rochoso bastante mais alto, cujo eixo maior se encontra no sentido oeste-este, encontrando-se a face gravada ligeiramente inclinada e orientada a sul. Localiza-se junto a um antigo caminho que dava acesso ao vale do rio Tua. Apresenta diversidade de motivos em que abundam os ferraduriformes e cruciformes, sendo também identificáveis grupos de duas covinhas paralelas e em considerável menor número círculos com ponto interno, e quadrado segmentado por duas linhas e círculo com diâmetros cruzados.		

Fig. 22 Ficha de Inventário da Fraga das Ferraduras da Aborraceira

ID	3	
Designação	Fraga das Ferraduras	
Localização	Parambos	
Topónimo	Fonte de Seixas, Murancho	
CNS	2583	
Coordenadas Geográficas	41°13'45"N 7°22'25"O	
CMP	116	
Altitude	667 m	
Tipo de sítio	Arte Rupestre	
Bibliografia: (Alves, 2000: 653); (Santos Júnior, 1940: 362; 1982: 210); (Neto, 1975: 219); (Lemos, 1993: 142-143); (Pereira e Lopes, 2005: 38-39); (Santos, 2018: 62-66)		
Descrição: Esporão granítico composto por diversos painéis gravados, quase todos sensivelmente à mesma cota do terreno circundante. A sua implantação topográfica permite um amplo controlo visual para norte e oeste, em direção ao vale do rio Tua. A temática gravada consiste sobretudo em ferraduriformes e cruciformes, sendo que a estes últimos se associam conjuntos de pequenas covinhas compondo, na maioria dos casos, configuração elíptica com cruciforme numa extremidade, o que normalmente remete para a configuração de "rosários".		

Fig. 23 Ficha de Inventário da Fraga das Ferraduras de Fonte de Seixas

ID	4	
Designação	Fraga das Ferraduras	
Localização	Ribalonga	
Topónimo	Ferraduras	
CNS	2545	
Coordenadas Geográficas	41°12'05"N 7°23'48"O	
CMP	116	
Altitude	260 m	
Tipo de sítio	Arte Rupestre	
Bibliografia: (Alves, 2000: 653); (Santos Júnior, 1940: 363); (Neto, 1975: 220); (Pereira e Lopes, 2005: 56-57); (Santos, 2018: 61-63)		
Descrição: Esporão granítico composto por diversos painéis gravados, alguns encontram-se sobrelevados em relação à cota do terreno circundante, apresentando ligeira pendente e orientação para este. A sua implantação topográfica permite um amplo controlo visual para oeste e sul, em direção ao vale do rio Douro. Localiza-se junto a um antigo caminho que permitia o acesso ao Castro da Rapa. A temática gravada consiste sobretudo em ferraduriformes e cruciformes e em considerável menor número círculos com ou sem ponto interno, quadrado segmentado por duas linhas.		

Fig. 24 Ficha de Inventário da Fraga das Ferraduras de Ribalonga

ID	5	
Designação	Fraga das Ferraduras	
Localização	Linhares	
Topónimo	Ferraduras	
CNS	1005	
Coordenadas Geográficas	41°11'19"N 7°22'34"O	
CMP	128	
Altitude	377 m	
Tipo de sítio	Arte Rupestre	
Bibliografia: (Morais e Magalhães, 1985: 56) (Alves, 2000: 634) (Santos Júnior, 1933; 1940; 1960) (Neto, 1975: 218); (Lemos, 1993: 142) (Pereira e Lopes, 2005: 28)		
Descrição: Bloco granítico de configuração esferoide, com superfície gravada boleada e bastante erodida, que se encontra adossado à extremidade de um muro de delimitação de propriedade, demarcando a entrada para o mesmo. A face gravada encontra-se orientada a oeste. Localiza-se junto a um antigo caminho que permitia o acesso desde Linhares até ao vale do rio Douro. A temática gravada consiste sobretudo em ferraduriformes e cruciformes.		

Fig. 25 Ficha de Inventário da Fraga das Ferraduras de Linhares

Agradecimentos

Senhora Maria do Carmo, Senhora Maria Amélia Cardoso, Senhor Rui Luis Cardoso, Christian Moutinho.

Referências Bibliográficas:

ALMAGRO-GORBEA, M.; BARRIGA BRAVO, J.J.; MARTÍN BRAVO, A.M.; PERIANES VALLE, E.; DÍEZ GONZÁLEZ, N. (2017) - El paisaje Sacro de Garrovillas de Alconétar(Cáceres), *Revista de Estudios Extremeños*, Tomo LXXIII, n.º1 enero/abril, pp.91-134.
ALMAGRO-GORBEA, Martín; ORTEGA, Julio Esteban; RUBIO, José Antonio Ramos; SÁNCHEZ, Óscar de San Macario (2021) - *Berrocales sagrados de Extremadura: Orígenes de la religión popular de la Hispania Céltica*. Badajoz, Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura.
AFONSO, Belarmino (1993) - Ritos de delimitação e sacralização do espaço no Nordeste Trans-

montano. *Brigantia*, Vol. XIII, n.º 3-4. Bragança. pp. 89-105.
ABREU, Carlos d'; LADRA, Lois; VELASCO, Antxoka Martinez (2021) - Memória Gráfica dos Pastores Raiano-Durienses Notícia Preliminar das Gravuras Rupestres do Pé Quente (Maçores, Torre de Moncorvo). *Revista da Memória Rural*, n.º4, Carrazeda de Ansiães, Município de Carrazeda de Ansiães, pp. 184-207.
ALVES, Francisco Manuel (2000) - *Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*. IX. Câmara Municipal de Bragança/Museu Abade Baçal, Bragança.
BAPTISTA, A.M., (1981) - A arte do Gião. *Arqueologia*, n.º3, Junho 1981, pp. 56-66.
BAPTISTA, A. M., (1983 - 1984) - A arte rupestre do Norte de Portugal: uma perspectiva, *Portugália*, nova série, Vols IV, V, pp. 71-82, IV ests.
BLAS CORTINA, Miguel Ángel de (1974 - 1975) - Los Grabados rupestres de Picu Berrubia. *Revista de Arqueologia, prehistoria y etnografía*, n.º 36 - 37, Ampurias, pp. 63-86. (disponível em: [ht-](http://www.ub.edu/~arq)

[tps://www.raco.cat/index.php/Empuries/article/view/117219/287911](https://www.raco.cat/index.php/Empuries/article/view/117219/287911)

- BETTENCOURT, A.M.S. (2017) - Pos-palaeolithic rock art of north-western Portugal: na approach. In Bettencourt et al. (eds), *Recorded Places, Experienced Places. The Holocene Rock Art of the Iberian Atlantic Northwest*, British Archaeological Reports – BAR, Oxford: Archeopress, pp. 123–150.
- BETTENCOURT, A.M.S. (2017a) - Gravuras rupestres do noroeste português para além das artes atlântica e esquemática. In: Arnaud, José Morais; Martins, Andrea (Ed.) *Arqueologia em Portugal: 2017, estado da questão*. Lisboa. Associação dos Arqueólogos Portugueses. pp. 1033–1047.
- CARDOSO, D.; BETTENCOURT, A.M.S. (2015) - Arte Esquemática de ar livre na bacia do Ave (Portugal, NO Ibérico): espacialidade, contexto, iconografia e cronologia. *Estudos do Quaternário*, n.º13, pp. 32–47.
- COIMBRA, Fernando (2005) - Arte rupestre e Lendas Populares. *Revista de Portugal*, N.º 2. Vila Nova de Gaia. pp. 10–14.
- COIMBRA, Fernando (2008) - Portuguese rock art in a protohistoric context, *Arkeos*, Vol. 24, pp.11–130.
- CORDERO, Antón González (2020) - Grabados con podomorfos de la Alta Extremadura, *Revista de estudios Extremeños*, Tomo LXXX, n.º1. pp.43–128.
- ESPÍRITO SANTO, Moisés (1980). *A religião Popular Portuguesa*. 2.ª Edição. Lisboa, Assírio & Alvim.
- ESTÉVEZ, Manuel Santos (2007) - Petroglifos y paisaje social en la prehistoria reciente del Noroeste de la Península Ibérica. *Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA)*, n.º 38, Santiago de Compostela, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, CSIC-Xunta de Galicia.
- FIGUEIREDO, S.C.S. (2008) - As gravuras rupestres do concelho de Macedo de Cavaleiros. In: *Actas das Sessões do III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior*, Porto, pp. 151–167.
- FIGUEIREDO, S. C. S. (2013) - *A arte esquemática no Nordeste Transmontano: contextos e linguagens*. Vol. I: Texto, Tese de Doutoramento em Arqueologia. Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
- FIGUEIREDO, S. C. S. (2013a) - *A arte esquemática no Nordeste Transmontano: contextos e linguagens*. Vol. II: Catálogo, Tese de Doutoramento em Arqueologia. Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.

- GOMES, Mário Varela (1983) - Arte esquemática do Vale do Tejo, *Zhephyrus*, Vol. XXXVI, Universidad de Salamanca. pp. 277–285.
- GOMES, Mário Varela (2002) - Arte rupestre em Portugal – perspectiva sobre o último século. *Arqueologia & História*, Vol. 54, pp. 139–194.
- GOMES, Mário Varela (2010) - *Arte Rupestre do Vale do Tejo: Um ciclo Artístico-cultural Pré e Proto-Histórico*. Dissertação de Doutoramento em História, especialidade Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- GOMES, Mário Varela (2010a) - *Arte Rupestre do Vale do Tejo: Um ciclo Artístico-cultural Pré e Proto-Histórico* – Anexo 1
- GOMES, Mário Varela (2010b) - *Arte Rupestre do Vale do Tejo: Um ciclo Artístico-cultural Pré e Proto-Histórico* – Anexo 2
- LAGE, M. O. P. (2004) - *Tesouros, mouras e facanitos...:estórias, trilha da história: colectânea: lendas e outros fragmentos de cultura oral e imaginário popular transmontano*. Carrazeda de Ansiães. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
- LEMONS, Francisco Sande (1993). *Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*. Policopiado.
- LIMA, (2008–2009). O Outeiro rupestre da Botelhinhã – Pegarinhos (Alijó): Registo e análise do conjunto de rochas gravadas. *Portugália*, Nova Série, Vol. XXIX, 2008 – 2009. pp.85–138.
- LÓPEZ, Jesús Suárez (2017) - Penãs Sacras en Asturias. In: Almagro-Gorbea, M.; Lacruz, Ángel Gari (Coord.). *Sacra Saxa – Creencias y ritos en peñas sagradas. Actas del Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa*. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca. pp. 275–283.
- MEIRINHOS, José Francisco (2006) - *Martinho de Braga e a compreensão da natureza na alta Idade Média (séc. VI) : símbolos da fé contra a idolatria dos rústicos*. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras. (disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/8362>)
- MORAIS, João Pinto de; MAGALHÃES, António de Sousa Pinto de (1985) - *Memórias de Ansiães (1721)*.

- Carrazeda de Ansiães. Município de Carrazeda de Ansiães.
- Moreira, J.; Bettencourt, A.M.S.; Santos-Estévez, M. (2018) - *Gravuras rupestres da Fraga das Passadas (Bustelo, Chaves)*. Relatório Técnico-científico dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos em 2017 (Formato Digital – PDF). Relatório submetido à Direção Geral do Património Cultural-DGPC. (disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330398492_Moreira_J_Bettencourt_AMS_Santos-Estevéz_M_2018_Gravuras_rupestres_da_Fraga_das_Passadas_Bustelo_Chaves_Relatorio_Tecnico-cientifico_dos_trabalhos_arqueologicos_desenvolvidos_em_2017_Formato_Digital_-).
- NETO, Joaquim Maria (1975) - *O Leste do território Bracarense*. Torres Vedras. A União.
- OSÓRIO, Marcos (2018–19) - Os cruciformes rupestres do Baraçal (Sabugal). In: Sabucal – *Revista do Museu do Sabugal*, n.º 10, Sabugal. pp. 101–115.
- PARAFITA, Alexandre (2010) - *Património Imaterial do Douro. Narrações Oraís. Contos. Lendas. Mitos*. Vol.2. Fundação Museu do Douro. Peso da Régua.
- PEREIRA, A. L.; LOPES, I. A. J. (2005) - *Património Arqueológico do Concelho de Carrazeda de Ansiães*. Carrazeda de Ansiães: Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães.
- SÁNCHEZ, Pedro Javier Cruz; VALDEVIRA, Beatriz Sánchez; (2021) - Montes, Peñas y Ermitas: Aspectos Antropológicos en torno a los Paisajes Rocosos Sagrados de Zamora, Palencia y Valladolid. In: Almagro-Gorbea, M.; Lacruz, Ángel Gari (Coord.) *Actas del II Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa*. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca. pp. 317–336.
- SANTOS, André Tomás (2006) - A arte rupestre na proto-história antiga do Vale de Besteiros: interpretação e territorialidade. *Conimbriga*. Vol. XLV. Coimbra. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. pp.47–64.
- SANTOS, João Carlos Cardoso dos (2018) - Arte rupestre no planalto de Carrazeda de Ansiães – Contributos para o seu estudo. In: Gutiérrez, N. H., Galarza, J. L., Hernández, R. P. (Coord.) - *Arqueología en el Valle del Duero – del Paleolítico a la Edad Media*, Espaha, Glyphos, pp. 60–72.

- SANTOS JÚNIOR, J. R. dos, (1933) - Gravuras rupestres de Linhares (A fraga das Ferraduras). *Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*, Vol. VI, pp. 141–148.
- SANTOS JÚNIOR, J. R.. AZEVEDO, R. (1960) - Gravuras Rupestres de Linhares – Ensaio Interpretativo. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Vol. XVIII, Porto, pp. 43–62.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. dos (1963) - As gravuras litotripticas de Ridevides (Vilariça), *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Vol. XIX (2), Porto, pp. 111–144, XXVIII ests.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. dos, (1982) - As gravuras rupestres do Outeiro Machado (Val d’Anta – Chaves). *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Vol. XXIII, n.º 2–3. Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Porto. pp. 207–240.
- SANTOS JÚNIOR, J. R. dos; AZEVEDO, R. de, (1960) - Gravuras rupestres de Linhares – Ensaio Interpretativo, *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*, Vol. XVIII, Porto, pp. 43–62.
- Vasconcelos, J. Leite de (1882) - *Tradições populares de Portugal*, Porto. (disponível em: <https://archive.org/details/tradicoespopular00vasc/mode/2up?view=theater>)
- Vasconcelos, J. Leite de (1897) - *Religiões da Lusitania I*, Lisboa, Imprensa Nacional. (disponível em: <https://archive.org/details/religiesdalusi01vascuoft/mode/2up> «).